

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Шерматова Зухра

Докторант Чирчикского государственного
педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645458>

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы и педагогические технологии, применяемые в обучении грамматике английского языка будущих учителей. Особое внимание уделяется сравнительному анализу традиционных методов (грамматико-переводной, коммуникативный) и интерактивных форм обучения, включая проектную методику (Project-Based Learning, PBL). Обосновывается необходимость интеграции дифференцированного и субъект-субъектного подходов, а также использования игровых и цифровых технологий для повышения эффективности усвоения грамматических структур. На конкретном примере изучения пассивного залога демонстрируются этапы реализации проектного обучения. Подчеркиваются как преимущества интерактивных методов (развитие критического мышления, мотивации, языковой компетенции), так и потенциальные трудности, связанные с их применением. Автор делает вывод о значимости данных подходов в профессиональной подготовке будущих педагогов и их соответствии требованиям современного образования.

Ключевые слова: обучение грамматике, интерактивные технологии, проектная методика, пассивный залог, коммуникативный подход, дифференцированное обучение, проектное обучение, подготовка учителей, PBL, английский язык.

В последние десятилетия наблюдается растущее внимание к различным методикам и педагогическим технологиям, используемым в обучении грамматике английского языка. Эффективность данных подходов во многом определяет качество усвоения грамматического материала и влияет на способности к дальнейшему использованию языка. Важно понимать, что выбор той или иной методики зависит от ряда факторов: целей обучения, уровня знаний учащихся, их индивидуальных особенностей и контекста, в котором проходит обучение. Классические методы, такие как грамматико-переводной метод, продолжают использоваться в образовательном процессе, хотя и подвергаются критике за их недостаточную практическую направленность. Однако в некоторых условиях, например, при отсутствии носителей языка или в контексте подготовки к экзаменам, этот метод порой оказывается наиболее подходящим. Он обеспечивает систематизацию грамматических правил и дает учащимся возможность отработать лексические и грамматические структуры через переводы текстов. Коммуникативный подход, напротив, нацелен на развитие навыков общения, минимизируя акцент на формальной грамматике. Этот подход главным образом сосредоточен на взаимопонимании и практике использования языка в реальных ситуациях. Применение такого метода требует от преподавателя больших усилий по созданию аутентичной языковой среды, где обучающиеся могли бы вправе экспериментировать с языком без страха ошибок. Тем не менее, для достижения должного уровня уверенности в использовании грамматики, некоторый объем теоретических знаний остаётся необходимым. Существуют также инклюзивные

подходы, которые учитывают различные стили обучения учащихся. Применение дифференцированного обучения позволяет преподавателю адаптировать задания в соответствии с индивидуальными потребностями каждого студента. Это повышает вероятность успешного усвоения грамматики, делает занятия более персонализированными и помогает сохранить высокий уровень мотивации.

Применение интерактивных технологий позволяет разнообразить учебный процесс, делая его более динамичным и мотивирующим. Это особенно важно для будущих учителей, которые должны освоить не только основы языка, но и методы его преподавания. Подходы, основанные на взаимодействии, позволяют учащимся применять теоретические знания на практике, что способствует более глубокому усвоению материала. Например, использование игровых форматов может помочь в изучении сложных грамматических правил, позволяя ученикам учиться через игру, что снижает уровень стресса и повышает интерес к предмету.

Необходимо подчеркнуть, что использование интерактивных технологий при обучении грамматике не сводится исключительно к применению цифровых средств или инструментов. Речь идет о принципиально ином педагогическом подходе, основанном на субъект-субъектных отношениях между преподавателем и обучающимся, где студент не просто воспринимает готовую информацию, но активно конструирует знание в процессе общения, анализа и решения проблем. Это позволяет будущим учителям не только овладеть языковыми знаниями, но и осознать педагогическую ценность и потенциал интерактивного обучения в собственной будущей практике.

Метод проектов (Project-based learning) - это интерактивный вид обучения, при котором студенты работают совместно, самостоятельно выполняя определенную деятельность для решения данного преподавателем задания. Это было вызвано недостаточностью навыка критического мышления у студентов и необходимостью отхода от репродуктивных форм обучения и перехода к поисковым, исследовательским методам.[2] В изучении грамматики project-based learning (PBL) представляет собой подход, при котором студенты осваивают грамматические правила через выполнение практических проектов, ориентированных на реальные задачи. Вместо механического запоминания правил студенты создают презентации, пишут статьи, разрабатывают диалоги или создают интерактивные материалы, что способствует более глубокому пониманию и практическому применению грамматических структур. Такой метод развивает не только языковые навыки, но и креативность, критическое мышление и умение работать в команде. Преимущества PBL в подготовке будущих учителей английского языка соответствуют требованиям современного рынка труда, вооружая их как языковой компетенцией, так и исследовательскими навыками. Несмотря на достоинства проектной технологии, Nurlily (2024) также подчеркивает некоторые сложности в связи с практическим применением данной методики, «когда дело доходит до понимания руководящих принципов проекта, доступа к ресурсам и эффективного применения правил грамматики. ... Однако, регулярные проверки, семинары и совместная работа студентов могут дополнительно помочь им в преодолении трудностей и оптимизации процесса изучения языка»[1]. Реализация проекта, как правило, основывается на следующих пяти этапах: 1. Этап выбора темы проекта и постановки цели; 2. Этап планирования; 3. Этап подготовки проекта студентами; 4. Этап

презентации; 5. Оценка результатов. Рассмотрим пример проектного обучения в рамках темы нашего исследования - в изучении грамматической структуры Passive voice:

1. Выбор темы и постановка задачи. Преподаватель предлагает студентам создать информационный проект, в котором они должны объяснить и продемонстрировать использование Passive Voice. Тема проекта может быть связана с историческими событиями, научными открытиями или новостными статьями, где пассивный залог встречается особенно часто. Например, проект может называться *Famous Inventions and Discoveries – Знаменитые изобретения и открытия*.

2. Исследование и сбор информации. Студенты работают в небольших группах и исследуют информацию о значимых изобретениях (например, телефон, электричество, Интернет). Их задача – находить факты и переформулировать их, используя пассивный залог. Например:

Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876. → The telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876.

Scientists discovered penicillin in 1928. → Penicillin was discovered in 1928.

3. Создание итогового продукта. После исследования студенты представляют информацию в виде *постера, презентации или видеоролика*, где они рассказывают о выбранных событиях, используя Passive Voice. Например, в видеоролике они могут сыграть роль журналистов, которые рассказывают о том, когда и кем было сделано то или иное изобретение.

4. Презентация и обсуждение. На заключительном этапе группы представляют свои проекты классу. Остальные студенты активно участвуют, задавая вопросы, а преподаватель подчеркивает правильное использование пассивного залога и исправляет возможные ошибки.

Несмотря на очевидные преимущества project-based learning (PBL), данный подход имеет и определённые недостатки, которые могут снижать его эффективность. Некоторые студенты сталкиваются с трудностями при определении целей и структуры проекта, особенно если у них недостаточно опыта в самостоятельной работе, поэтому важную роль играют вводные семинары и пошаговое объяснение методологии. Кроме того, ограниченный доступ к необходимым ресурсам, таким как материалы, интернет-источники или технические средства, может затруднить выполнение заданий, однако эту проблему можно решить с помощью заранее подготовленных шаблонов, рекомендованных сайтов и организации работы на базе учебного учреждения. Ещё одной проблемой является сложность применения грамматических правил на практике: студенты нередко допускают ошибки при использовании таких структур, как пассивный залог. В этом случае помогают регулярные промежуточные проверки, мини-консультации и работа в парах, которые позволяют своевременно корректировать ошибки и углублять понимание материала.

Таким образом, внедрение интерактивных методов и технологий в процесс преподавания грамматики английского языка будущим учителям представляет собой необходимый шаг к модернизации языкового образования и повышению его эффективности. Эти подходы ориентированы на личность обучающегося, развивают его активность и автономию, создают условия для осознанного и мотивированного обучения. При этом преподаватель приобретает роль наставника и организатора

продуктивного образовательного взаимодействия, что делает сам процесс обучения грамматике более гибким, адаптивным и результативным.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurlaly, Ledy. (2024). Teaching Grammar Through Project based Learning: Empowering Students' English Proficiency. Journal of English Education Forum (JEEF). 4. 23-27. 10.29303/jeeef.v4i1.590.
2. Normala, Othman & Ahamad Shah, Mohamed. (2013). Problem-Based Learning in the English Language Classroom. English Language Teaching. 6. 125-134. 10.5539/elt.v6n3p125.

INNOVATIVE
ACADEMY